

RAQOBATCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA CHET EL TAJRIBASI.

Ismoilov Toirjon

Toshkent davlat iqtisodiyot Universiteti

“Iqtisodiyot” yo’nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14434184>

Anotatsiya. Bugungi kunda iqtisodiyot va uning sohalari shu darajada rivojlanmoqdaki, biz har sohada raqobatni ko’rishimiz mumkin. Raqobatning ahamiyati va uni tartibga solishning eng to’g’ri yo’llarini qaysi mamalakatlar qanday qo’lay olganligi to’g’risida ushbu maqolada ma’lumotga ega bo’lamiz.

Kalit so’zlar; raqobat, chet el, tajriba, malaka, texnologiya, qonun, iqtisodiy muhit.

Bugungi kunda dunyoning 100 dan oshiq davlatida antimonopol qonunchilik mavjuddir. Shunday ekan, huzirgi kunda raqobat muhitini rivojlantirish bo’yicha xorij tajribasini o’rganish hamda iqtisodiy sharoitga mos keladigan jihatlarini tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sohada izlanish olib borgan olimlarning umumiy fikrlariga ko’ra raqobat va monopoliya qonunchiliklarini yevropacha hamda amerikacha qonunchiliklarga bo’lish mumkin.

Raqobat qonunchiligi dunyodagi mavjud iqtisodiy-huquqiy sohalar ichida barcha qirralari keng tarzda o’rganilmagan yangi soha hisoblanadi. Hozirgi kundagi raqobat bilan bog’liq munosabatlarni tartibga soluvchi zamonaviy qonunchiliklar orasida debocha deb hisoblanuvchi qonun 1890-yilda Amerika Qo’shma Shtatlarida qabul qilingan “Sherman qonuni”dir. Ushbu qonun dunyodagi bir qator mamlakatlar (Kanada va Yevropa ittifoqi mamlakatlari)ning monopoliyaga qarshi qonunchiligi uchun asos bo’lib xizmat qilgan. AQSHning trastlarga qarshi siyosati tarixi 1890-yildagi Sherman aktini qabul qilish bilan boshlanadi. O’sha vaqtda AQSHda neft, po’lat va transport kabi muhim sanoat sohalarining deyarli barchasida Standart Oyl singari katta kompaniyalar o’z raqobatchilarini yo qo’shib olish, yoki ular bilan birlashish siyosati orqali monopoliya holatini avjga chiqarishayotgan edi. Katta kompaniyalar birlashmasi “tras” deb nomlanib, unga qarshi bo’lgan dehqon, fermerlar markaziy kuchni egaliagan aholi qatlamining harakati esa “antitrust” deb nomlangan. Antitrustga oid qonunchilikni ishlab chiqish haqidagi aholinig demokratik talabiga binoan, Kongress bozordagi raqobatni himoyalaydigan Sherman akti (Qonun qabul qilinishiga boshchilik qilgan siyosatchi ismi, AQSH Kongressida bu odat tusini olgan)ni qabul qiladi. Shunday bo’lsa-da, Sherman aktining asosiy moddalari atigi 2 modda bo’lib, raqobatni qo’llab-quvvatlashga doir juda ham mavhum

boMgan so'zlarni qayd etish bilan cheklanadi, xolos. Shuning uchun ham qonun tom ma'noda mukammal bo'lganligi, ya'ni ushbu qonunda ayrim tushuncha va tamoyillar e'tibordan chetda qolganligi sababli, Amerikada 1914-yilda "Kleyton" va "Federal Savdo Komissiyasi to'g'risida"gi qonunlar qabul qilingan. Shuningdek, 1936-yilda kichik biznes subyektlarini yirik firmalar tomonidan kamsitilishi va ustunlik mavqeyini suiste'mol qilishlarining oldini oluvchi Robinson-Petman qonuni qabul qilingan bo'lsa, 1938-yilda qabul qilingan Uiller-LJ qonuniga asosan, ommani chalg'itishga olib keladigan yolg'on, noto'g'ri reklamalarni ommaviy axborot vositalarida tarqatilishi ustidan nazorat olib borilishi ham belgilab qo'ildi. 1950-yilda qabul qilingan Seller-Kevofer qonuni esa bir firma tomonidan bozordagi raqobatga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa firmaning ashyoviy elementlarini sotib olishni taqiqladi. Dastlabki monopoliya va nosog'lom raqobatga qarshi kurashuvchi amerikacha qonunchilik tizimiga asosan, raqobatga ta'sir etishi yoki ta'min etmasligiga qaramasdan, monopol xatti-harakatlarning aniq belgilangan turlari qonunga zid deb hisoblanadi. Shu bilan birgalikda, 1982- yilda qabul qilingan "Eksport savdo kompaniyalari to'g'risida"gi qonun xalqaro tadbirkorlik bilan shug'ulla-nuvchi xo'jalik subyektlariga nisbatan antitrast qonunchiligi talablarini birmuncha liberallashtirishga olib keldi. Bundan tashqari, raqobatni rivojlantirish va monopoliyaga qarshi qonunchilikning yevropacha tizimi ham mavjud bo'lib, unga G'arbiy Yevropa, Avstraliya va Janubiy Afrika respublikalarining milliy monopoliyaga qarshi qonunchiliklari hamda Yevropa Ittifoqining qonunchilik majmuasi kiradi. G'arbiy Yevropa monopoliyaga qarshi qonunlari turli nomlar bilan atalib kelinadi. Germaniya, Shvesariya, Avstriyada bu qonunchilik antikartel qonunchiligi deb atalsa, Fransiya va Angliyada bu qonunchilik chegaralangan ishbilarmonlik amaliyoti deb ataladi. Yevropadagi monopoliyaga qarshi qonunchiliklar orasida eng mashhurlari bu Buyuk Britaniyaning 1948-yildagi "Monopoliyalar va cheklangan amaliyot nazorati to'g'risida", Germaniyaning 1957-yildagi "Raqobatni chegaralash to'g'risida", Fransiyaning 1986-yildagi "Narxlamani belgilash va raqobat mustaqilligi to'g'risida"gi qonunlaridir. AQSH antitrast qonuni bilan bir qatorda Yevropa Ittifoqi (bundan so'ng, "El" deb qisqartiriladi). Elning raqobat qonuni ham dunyodagi barcha davlatlar raqobat qonunchiliklari uchun model qonun bo'lib turibdi. Xitoyning 2008-yil birinchi avgust kuni qabul qilgan yangi raqobat qonuni AQSH, Yaponiya va El orasida yel raqobat qonunini o'ziga eng ko'p model sifatida qabul qilgan. El raqobat qonunining muhimligiga quyidagilar sababdir. Birinchidan, dunyodagi eng katta iqtisodiy blok boMgan yelning Raqobat qonuni El a'zo davlatlari

o'rtasida bir xil bo'l-gan antimonopoliya qonuni hamdir. Kompaniyalarning a'zo davlatlar orasidagi oldi-berdilarga ta'sir qiluvchi xatti-harakatlari El raqobat qonuni obyektidir. Ta'siri a'zo davlat doirasidan chiqmaydigan kompaniyalarning xatti-harakatlariga nisbatan ushbu davlatlarning o'z raqobatga oid qonunlari tatbiq etiladi. Biroq, kompaniyalar xatti-harakatlarining El ga a'zo davlatlar orasidagi oldi-berdiga ta'siri kuchli bo'lganligidan, o'z navbatida, El raqobat qonunining tatbiq etilish doirasi ham keng hisoblanadi. Yana ta'kidlash joizki, kompaniyalarning ma'lum darajadan yuqori bo'lgan birlashishlari yuzasidan faqatgina El raqobat qonuni tatbiq etiladi. Ikkinchidan, El bozorini birlashtirilishini tezlashtirish maqsadida Yevropa Hamjamiyati qo'mitasi El raqobat qonunini bor kuchi bilan tatbiq etishga harakat qilib kelgan.

Uchinchidan, keyingi yillarda erkin bozor iqtisodiyoti tizimiga o'tgan Sharqiy Yevropa davlatlari El raqobat qonunini model sifatida o'z antimonopoliya qonunchiliklarini shakllantirdilar. Angliya va Fransiya kabi yelga a'zo davlatlar ham o'zlarining raqobatga oid qonunchiliklarini El raqobat qonuniga moslashtirib, isloh qiladilar. Hozirgi paytda a'zo davlatlar raqobat qonunlarining asosiy qismi - bu El raqobat qonunining 81- va 82-moddasining shundoq ko'chirmasidir, 2004-yil may oyidan boshlab esa faqat Yevropa Komissiyasi emas, balki El ga a'zo davlatlar antimonopoliya qo'mitalari va sudlari ham El Raqobat qonuni (81- va S2 moddalar)ni to'g'ridan to'g'ri tatbiq etishni boshladilar. A'zo davlatlar o'z raqobat qonunchiliklari bilan bir qatorda, El raqobat qonunini ham xo'jalik yurituvchi subyektlarga nisbatan qo'llay oladilar. Ammo kompaniyalarning ma'lum darajadan yuqori bo'lgan birlashishlari masalasini tartibga solish Yevropa Komissiyasiga tegishlidir. Shu bilan birga, Yevropa Komissiyasi raqobat siyosatini III siyosati orasida ham eng muhim hisoblaydi. Yagona bozorning vujudga kelishida raqobat siyosatining o'mi juda muhimligi bunga sababdir. Bozorning birlashuvi chegaralari orqali ajralib yotgan bozorni Elning barcha a'zo davlatlari chegaralarigacha kengaytirib, ularning o'rtasidagi tovarlarning erkin harakatlanishining ta'minlanishini bildiradi. Bunday holatni to'suvchi kompaniyalar xatti-harakatlari El Raqobat qonunini bilan tartibga solinadi. Q o'shimcha ravishda, a'zo davlatlarning raqobatni cheklovchi siyosatlari (masalan, subsidiya berish, davlat korxonalarini siyosati kabi) ham El Raqobat qonuni bilan tartibga solinadi. 1992-yildagi birlashuv orqali El mamlakatlari bozor birlashuvini bosqichma-bosqich rivojlantirib kelishadi. Yaponiyada Raqobat qonuni dokusenkinshixou deya nomlanadi. Uning tarjimasini esa Antimonopoliya qonunidir. Biroq yaponlarning o'zlari ham bu so'zni qisqartirib, dokkinxou deb ishlatishadi.

Yaponiyada, bundan tashqari, Raqobat qonuni ham qo'llaniladi, biroq rasmiy qonunning nomi dokkinxoudir.

Yaponiya dokkinxousi Ikkinchi jahon urushidan so'ng AQSH qo'shinlari rahbarligi ostida qabul qilinganligi sababli, unga nisbatan AQSH antitrast qonunining kuchli ta'siri bor. O'sha paytda ideal antitrast huquqi nazariyasi ta'siri ostida qolganligi sababli, 1947-yilda qabul qilingan qonun AQSH antitrast qonunidan ham qattiqroq mezonlar, ya'ni yirik korxonalarining bo'linishi, birlashuvning ruxsatga asoslangan tizimi, kelishib olingan harakatlarning, umuman, taqiqlanganligi bejgilagan. Biroq AQSHning Yaponiyaga nisbatan siyosati o'zgargan 1949-yilda dokkinxou o'zgartirilib, yuqoridagi qattiq mezonlar bekor qilingan. Undan so'ng, 1953-yilda dokkinxou yana bir bor o'zgartirilgan bo'lsa-da, shu kungacha dokkinxou moddalari boshqa, umuman, bo'shashtirilmadi. Ushbu 2 marta bo'lgan o'zgarishlar dokkinxoudagi qattiq mezonlarni bekor qilishnigina ko'zlagan bo'lib, qonun moddalarining kuchiga ta'sir qilgani yo'q. Ammo, 1970-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab neft inqirozi tufayli o'ta darajada oshib ketgan narxlarga qarshi chora sifatida dokkinxouni kuchaytirish hukumat siyosatiga aylanib, 1977-yilda dokkinxou ya'nada kuchaytirilgan holda o'zgartirildi (masalan, noqonuniy harakat uchun jarima joriy etildi). Shunday bo'lsa da, undan keyin ham AQSH va El bilan solishtirganda dokkinxouning amalga tatbiq etilishi ishlari soni kamligicha qoldi. Raqobat bozor iqtisodiyotining va umuman tovar xo'jaligining eng muhim belgisi, rivojlantirish usuli hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti raqobat sharoitidagina eng yaxshi faoliyat ko'rsatadi. Raqobat orqali iqtisodiyotda tabaqalashuv yuzaga keladi, ya'ni raqobatda yutib chiqqanlar iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'lib ketsalar, yutqazganlar esa iqtisodiy jihatdan inqiroz holatiga tushib qoladilar va ko'pincha yirik korxonalar tarkibiga qo'shilib ketadilar yoki, umuman, yo'q bo'lib ketadilar.

Raqobatning ham ijobiy, ham salbiy jihatlari mavjud. Raqobatning ijobiy tomonlari u resurslarni samarali taqsimlanishiga va tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Shuningdek, raqobatda iste'molchilar talabi asosiy o'rin tutganligi sababli resurslarning iste'molchilar talabi yuqori bo'lgan ishlab chiqarish tarmoqlariga yo'nalishiga xizmat qiladi. Raqobat tadbirkorlarni yangi texnologiyalarni jalb etishga undaganligi sababli ilmiy-texnikaviy rivojlanishga turtki bo'ladi. Bundan tashqari, raqobatning eng muhim xususiyatlaridan biri shundaki, bunda eng asosiy e'tibor tadbirkorlarning shaxsiy mustaqilligiga qaratiladi. Faqat raqobatgina iqtisodiy faoliyatni ma'muriy boshqarishsiz ham

muvoqilashtirishi mumkin va bu tadbirkorlarga manfaatlarini to'laroq qondirishga imkoniyat yaratib beradi.

Raqobatning salbiy tomonlari sifatida shuni aytish mumkin, raqobat bozorda muvozanatni yuzaga keltirishi yoki o'zi uni buzib qo'yishi mumkin. Chunki talab va taklifning o'zgarishiga qarab narxlarning to'xtovsiz o'zgarib turishi bozordagi subyektlarning mavqelarini bir maromda saqlab turishlariga imkon bermaydi. Shuningdek, raqobatning mavjudligi tadbirkorni foyda olish va bozorda o'z mavqeini saqlab qoiish maqsadida shunday metodlardan foydalanishga majbur etadiki, bu o'z navbatida tabiiy resurslardan nooqilona foydalanishga, o'z raqibini obro'sizlantirishga, iste'molchilarni chalg'itishga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adbiyotlar:

1. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – No. 18. – С. 210-213.
2. Муртазин Э. Р., Сиддиков М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.
3. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
4. Shahzod M. O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
5. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – No. 4. – С. 559-561.